

Laporan Tugas Besar Implementasi Server Lokal Home Automation

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco
(Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut
Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi
Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus
Budyono (Institut Teknologi Bandung)

itb.ac.id@gmail.com

Abstract—Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan.

Selain itu, implementasi juga diartikan sebagai pengembangan versi kerja sistem dari desain yang telah disediakan. Jadi, implementasi merupakan tindakan yang harus mengikuti seluruh pemikiran awal agar dapat sungguh-sungguh mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, implementasi itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat supaya hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

I. INTRODUCTION

Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis

dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk client yang membutuhkan dalam menyediakan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar.

Penyimpanan data di dalam server umumnya digunakan untuk menyimpan suatu dokumen dan juga informasi penting. Lalu, data-data ini akan dimanfaatkan untuk melakukan layanan, seperti layanan website, email, dan berbagai layanan lainnya. Namun, server tidak hanya memiliki satu jenis saja. Server juga bisa dibagi untuk keperluan client yang banyak, mulai dari untuk kebutuhan website, DNS, sampai email. Itulah kenapa suatu server bisa digabungkan ke beberapa client.

Selain itu, komputer client juga bisa dihubungkan secara langsung dengan beberapa server. Tujuannya adalah agar bisa saling melakukan back-up antara yang satu dan yang lainnya. Dalam hal bentuk, server bisa berbentuk *software*, *hardware*, ataupun *virtual machine*. Server dengan bentuk hardware umumnya berupa jaringan komputer yang mempunyai ukuran yang sangat besar dengan menampung sejumlah processor dan RAM dengan kapasitas yang banyak.

II. ADDRESSING PROBLEM AND ANALYTICS

Sebelum saya mengimplementasikan server secara keseluruhan, beberapa masalah saya temukan dalam perwujudan perangkat keseluruhan:

A. *Server tidak aktif karena IP router berbeda*

Tujuan dari perancangan ini adalah sebagai media pembelajaran disekolah. Sehingga guru dan para murid dapat mengetahui cara kerja dari masing-masing perangkat berbasis IoT pada alat peraga. Namun ini adalah sebuah tantangan supaya server dengan router dapat bekerja sebagaimana mestinya. Maka dari itu, dapat dilakukan mengkonfigurasi ulang alamat IP yang terdapat pada router menjadi 192.168.0.1 dengan cara menekan tombol reset berwarna hitam dengan waktu yang agak lama dan mengubah default gatewaynya menjadi 192.168.0.2 karena itu adalah alamat IP untuk server lokal Home Automation.

B. *RabbitMQ yang tidak terkoneksi*

RabbitMQ diibaratkan seperti kotak pos, kantor pos, dan tukang pos. Yang bertugas menerima pesan, mengatur pesan untuk dikirimkan kemana, sekaligus mengirimkannya ke penerima. Dan umumnya pesan di RabbitMQ yang dikirimkan ke receiver digunakan untuk memicu suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh receiver. Prinsip kerja dari RabbitMQ ini adalah dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender lalu memforward/pushing pesan tersebut kepada receiver. Salah satu cara mengatasi RMQ yang tidak terkoneksi adalah dengan melakukan flashing ulang pada OS pada server orange Pi dan mencoba login pada laman website dengan mengetikkan 192.168.0.2:15672 dan jika sudah muncul halaman login RabbitMQ masukkan username : smarthome dan password : smarthome12345!

C. *Indikator blink pada mikrokontrol tidak berkedip.*

Pada alat peraga terdapat 11 perangkat yang biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar yang sudah menertapkan sistem IoT. Terdapat NodeMcu dan Wemos D1 Mini yang digunakan sebagai Aktuator dan Sensor dan permasalahan yang sering muncul adalah indikator blink pada mikrokontroler yang tidak berkedip yang biasanya diakibatkan oleh hasil

penyolderan yang kurang maksimal, adaptor yang tidak memiliki arus baik arus AC maupun DC yang harus dilakukan penggantian dan mengeceknya menggunakan multimeter, kesalahan pemasangan kabel yang tidak sesuai dengan + dan -, serta NodeMCU atau Wemos D1 mini yang rusak saat melakukan pengecekan di serial monitor, maka harus dilakukan penggantian NodeMCU atau Wemos D1 Mini yang sudah berisi kode program.

III. ADDITIONAL PROBLEM

A. *Router yang error*

Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses *routing*. Router berfungsi untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Permasalahan yang jarang terjadi dalam mengimplementasikan server lokal untuk *Home Automation* ini adalah router yang error dimana lampu LED sebagai output dari sensor aktuator berkedip seperti tidak mendapatkan arus listrik yang cukup maka dalam permasalahan ini, kamu mengganti router ke Router Wireless TP-Link TL-Wr-844n 300 Mbps terbaru dan melakukan *Access Point* atau penggantian IP address ulang sampai *me-reboot* router hingga siap digunakan untuk diimplementasikan pada alat peraga.

B. *File Data worker yang corrupt*

Dalam permasalahan ini, file yang tercorrupt terjadi disaat adanya kesalahan dalam proses *flashing* pada microSD yang seharusnya di flash dengan mengklik *write* menjadi *read* pada aplikasi win32DiskImager sehingga membuat file flashing menjadi rusak/*corrupt* dan salah satu upaya memperbaikinya adalah mendownload ulang file worker yang sudah tersedia di aplikasi FileZilla dengan memasukkan 192.168.4.1 pada ftp dan usernamenya "iotdevice" dengan password "1234567890" setelah semuanya selesai maka cari dan klik file bernama "general" lalu folder "user" kemudian cari file bernama "workersmarthome.img" yang berukuran 3GB kemudian di download dan tunggu sampai selesai hingga tersimpan di microSD dan coba lakukan lagi flashing pada aplikasi win32DiskImager dan klik opsi *write*.

IV. EXPLANATION OF LOCAL SERVER

Server *Home Automation* adalah sebuah server lokal maupun global yang dirancang untuk menyambungkan antar perangkat IOT (Hoto atau alat peraga *Home Automation*), arti dari server lokal sendiri ialah server tersebut harus satu jaringan atau harus terhubung dengan jaringan Wi-Fi LSKKhomeauto baik nirkabel maupun *wireless*. Berbeda dengan server PPTIK yang bisa diakses secara global atau bisa diakses walau beda jaringan.

Prinsip kerja dari server lokal Home Automation yaitu untuk menyalakan seluruh perangkat HIOTO yang telah terpasang pada alat peraga, Alat peraga sendiri diciptakan dengan tujuan untuk pembelajaran para siswa/i di Sekolah maupun di laboratorium mengenai Internet of Things yang diajarkan oleh para guru.

Dalam perancangan hingga mengimplementasikan server lokal *Home Automation* terdapat *Data Center*. *Data Center* atau pusat data adalah sebuah tempat dimana data itu disimpan dalam Hardware dan Software. Terdapat 3 jenis *Data Center* yaitu RabbitMQ, Worker dan Database Sqlite3. Berikut dibawah ini adalah prinsip kerja dari ketiga *Data Center* yaitu :

- RabbitMQ
Prinsip kerja RabbitMQ ini adalah dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender lalu memforward / pushing pesan tersebut kepada receiver.
- Worker
Memiliki prinsip kerja sebagai jembatan antara RabbitMQ dan Database Sqlite3, worker ini Terdapat 2 file kode program Node.js
- Sqlite3
Sqlite3 adalah sebuah database yang digunakan untuk menyimpan log aktivitas Internet of Things.

A. RabbitMQ

Gambar 1. Logo RabbitMQ

Message broker dalam dunia programming adalah software yang mengatur pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan (*sender*) agar dapat sampai ke penerima (*receiver*). Ada banyak software dari message broker ini, diantaranya adalah activemq, kafka, rabbitmq. Disini kita akan menggunakan Rabbitmq sebagai *message broker*.

Rabbitmq merupakan message broker yang ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman erlang. Rabbitmq ini bisa diibaratkan sebagai sebuah kantor pos sekaligus tukang pos. RabbitMQ ringan dan mudah diterapkan di tempat dan di cloud . Ini mendukung beberapa protokol API seperti AMQP, STOMP, MQTT dan HTTP. Selain itu, RabbitMQ mendukung banyak bahasa pemrograman umum dan dapat berjalan di berbagai lingkungan cloud dan sistem operasi. Dia akan menerima pesan yang dikirimkan oleh sender lalu mem-forward / pushing pesan tersebut kepada *receiver*. Artinya pesan tersebut mempunyai perilaku *Asynchronous* yang mana *sender* tidak harus menunggu jawaban bahwa pesan yang dikirimkan sudah terkirim kepada receiver pada saat itu juga agar dapat melanjutkan proses yang lain.

Gambar 2. Alur Kerja RabbitMQ

Sender cukup mengirim pesan kepada message broker, lalu pesan tersebut akan di handle oleh message broker. Mekanismenya adalah pesan tersebut diambil oleh *message broker* untuk kemudian disimpan di dalam queue dan pesan tersebut akan di forward satu-satu kepada receiver. Salah satu keuntungan dari metode tersebut adalah adanya jaminan pesan yang dikirim oleh *sender* akan diterima oleh *receiver*. Berbeda dengan *synchronous* yang mana sender harus menunggu sampai ada jawaban / response

2. PUTTY untuk konfigurasi SSH.
3. Win32DiskImager.
4. FileZilla.

VIII. ACKNOWLEDGEMENTS (PEMBAGIAN TUGAS)

1) Perakitan Box HIOTO = Daffa. H. F 101901682, Engkun. E 101901682, Aldy. K. A 101901676, M. Fahmi. Y 101901696, M. Haikal 101901702. 2) Pengupload Program HIOTO = Engkun Eristo 101901682. 3) Testing perangkat HIOTO = Muhammad Haikal 101901702. 4) Trouble Shooting perangkat = Daffa Hammam Farrosz 101901682. 5) Qr Code perangkat HIOTO = Moch. Fahmi Yahya 101901696. 6) Server Local HIOTO = Aldy Kusuma Ardhana 101901676.

IX. CONCLUSION

Server merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Server Home Automation adalah sebuah server lokal maupun global yang dirancang untuk menyambungkan antar perangkat IOT (Hioto atau alat peraga Home Automation), arti dari server lokal sendiri ialah server tersebut harus satu jaringan atau harus terhubung dengan jaringan Wi-Fi LSKKhomeauto baik nirkabel maupun *wireless*. Prinsip kerja dari server lokal Home Automation yaitu untuk menyalakan seluruh perangkat HIOTO yang telah terpasang pada alat peraga, Alat peraga sendiri diciptakan dengan tujuan untuk pembelajaran para siswa/i di Sekolah maupun di laboratorium mengenai Internet of Things yang diajarkan oleh para guru.

REFERENCES

- [1] dicoding.com (2020, 1 Juli). Apa itu Server? Berikut pengertian, jenis dan fungsinya!. Diakses pada 9 Desember 2022, dari <https://www.dicoding.com/blog/apa-ituserver/>
- [2] bola.com (2022, 22 April). Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, Tujuan dan Contohnya yang Perlu dipahami. Diakses pada 9 Desember 2022, dari https://www.bola.com/ragam/read/4944678/pen_gertian-implementasi-menurutpara-ahli-tujuan-dan-contohnya-yangperlu-dipahami
- [3] medium.com (2017, 3 Juli). Messaging Dengan Message Broker RabbitMQ Dan Java Menggunakan Spring Framework. Diakses pada 9 Desember 2022, dari https://medium.com/@acep.abdurohman90/mes_saging-dengan-message-brokerrabbitmq-danjava-menggunakan-springframework0fb4e98a428
- [4] github.com (2022, 14 Maret). Kode Program Perangkat Home Auto (Sensor dan Aktuator) pada Alat Peraga. Diakses pada 9 Desember 2022, dari https://github.com/pptik/Alat_Peraga_IoT
- [5] blog.iron.com (2020, 12 November) Apa itu RabbitMQ? Gambar Beserta Penjelasannya! Diakses pada 9 Desember 2022, dari <https://blog.iron.io/what-is-rabbitmq/>
- [6] Buku Panduan Perancangan Server Lokal Home Automation oleh Daffa Hammam Farrosz dan Aldy Kusuma Ardhana - 2022.